

Análise do conceito miasmático no estudo do medicamento e na compreensão do paciente

Este trabalho não tem como objetivo criar novos conceitos com relação ao tema miasmas, mas sim expor de uma outra forma, com outra roupagem, os conceitos ensinados pelo Dr. Alfonso Masi Elizalde nas aulas de Doutrina Homeopática ministradas no Curso de Homeopatia da Escola Unicista do Rio de Janeiro. Procuramos utilizar uma linguagem mais adaptada aos nossos padrões culturais, sem que com isso modifique a base desses ensinamentos.

Que seja possível chegarmos próximo desse objetivo.

Erasto Luiz de Souza

1ª Parte: no estudo do medicamento

Após o estudo pormenorizado dos sintomas do repertório e das matérias médicas (clínicas e patogênicas), é necessário esclarecermos como chegamos a compreensão miasmática do medicamento. É nessa parte do estudo que o homeopata comprova ter incorporado ou não o verdadeiro conceito de enfermidade.

Temos que compreender o que há de curativo no medicamento, isto é, os sintomas mais profundos que expressem o sofrimento psórico e o mal primitivo que levou esse indivíduo (o medicamento pode ser considerado como um indivíduo, para facilitar o nosso raciocínio) a se desligar das leis do equilíbrio que regiam e regem a natureza.

Temos que ter em mente que o sofrimento primário (Psora primária) vivido por um indivíduo no momento do seu desvio inicial continua presente nos sintomas da matéria médica e também no paciente que vivencia o seu dia-a-dia com as mesmas tendências viciosas que o impedem de sentir a vida como ela é, porque perdeu a liberdade de sentir, de perceber o aqui, o agora, o passado e o futuro, percebe através do seu prisma energético desequilibrado, necessita do *similimum*.

Quando falamos em mal primitivo, nos reportamos ao momento do desequilíbrio. Havia, portanto, uma harmonia, consigo mesmo e com o todo ao seu redor, com o próximo e com Deus. Mas por um *inconformismo*, comum à própria natureza do homem e necessário para o seu crescimento espiritual, ele se rebelou contra essa harmonia, contra a natureza, contra o próprio Deus. Se desarmonizou e passou a sofrer, se tornou susceptível, isto é, o sofrimento psórico primário; este homem perdeu a sensação de beleza e paz interior, vivenciando a *sensação de perda* e *nostalgia* desse "paraíso" perdido, sente a *angústia da culpa* pelo erro cometido e passa a ter a noção de um *castigo*, de um mal que vai lhe acontecer devio ao seu ato impensado.

Todas essas sensações da psora primária são comuns a todo ser humano e portanto a todos os medicamentos; temos que compreender como é que cada um deles se individualiza, se é com nostalgia, com perda, com culpa ou com castigo e também como ele revive o inconformismo primitivo original que o levou para o caminho do desequilíbrio, na sua dinâmica de vida atual. Isto é, na sua fase PRÉ-PSÓRICA, qual teria sido o impulso que fez com que um homem se tornasse psórico. Vamos ver que esse impulso está relacionado com o miasma sicótico. Com isso não estamos querendo afirmar que existiu sicose antes da Psora; Psora é e sempre será a mãe de todas as enfermidades, o que houve foi um impulso de natureza sicótica, com reação a um inconformismo de natureza psórica, inconformismo com os valores da vida, o homem começou a querer buscar mais conhecimento, dignidade, sabedoria, amor: e nesse desejo, nessa vontade que em si não significa doença e sim uma necessidade para sua evolução, ele ultrapassou o seu limite, desejando mais do que lhe era permitido, poderíamos simbolicamente dizer que ele desejou ser tão perfeito quanto Deus.

O homem, olhando para a imensidão do céu, para a natureza ao seu redor, se conscientiza de que existe algo superior que é Deus, e olhando para si mesmo percebe o quão pequeno ele era diante desse todo, e começou a ter *consciência de si mesmo* e que na busca dessa perfeição ele se desequilibrou, vivenciando seu drama psórico.

Sabemos que na cura homeopática, isto é, com medicamento similimum, não podemos fazer com que a Psora desapareça, ela está na natureza humana, podemos sim esperar que ela se torne latente e o paciente passe a utilizar seus instrumentos (potências espirituais) livremente, para alcançar os fins transcendentais da vida, ou até mesmo para se enfermar novamente.

Tomemos como exemplo um medicamento bem conhecido como Calcarea Carbônica. Na M.M. das Enfermidades Crônicas encontramos os seguintes sintomas:

"Temeroso, pressentimentos ansiosos, como se um mal fosse suceder a ele ou a algum outro, e como se não pudesse evitá-lo de nenhuma maneira".

Vemos aqui a apreensão de Calc., de um mal que pode suceder, relacionado com o núcleo de castigo, porque esse mal ele não pode evitá-lo. Mais adiante: "Ansiedade no coração, como se houvera feito um mal, ou tivera que recear reprovações, com constante inclinação ao trabalho". Neste sintoma aparece a

culpa de Calc., "como se houvera feito um mal" e relaciona essa culpa com a ansiedade e com a sensibilidade às reprovações. Nos fazemos a pergunta: que mal foi esse?

Outro sintoma: "Ansiedade pelo presente e pelo futuro, com profunda reflexão, ao mesmo tempo indiferente às coisas exteriores, porém não sem inclinação ao trabalho". A resposta da pergunta que fizemos acima vem na compreensão deste sintoma. Apesar de sentir ansiedade, Calc. não deixa de pensar em si, "com profunda reflexão", indiferente às coisas exteriores, voltada para seu trabalho. E por quê? Porque não tem confiança na proteção divina, no prover que teria naturalmente quando estava em equilíbrio, esse inconformismo primário o levou a querer mais para si, e provocou a desordem, passou a sentir a perda da proteção que Deus lhe dava, e a nostalgia do tempo que tinha essa proteção; a culpa pelo seu erro que relembra sempre quando alguém o reprova, e vive esperando um mal que com certeza virá como um castigo.

2ª Parte: na compreensão do paciente.

Tentamos trazer um caso clínico com o intuito de demonstrarmos praticamente o que dissemos até agora.

L., 32 anos, casada. Funcionária pública. Natural RGS.

1ª consulta em 13.01.83.

QP: Hemorróidas dolorosas, freqüentemente sangram. Constipação crônica, fica até 1 semana sem evacuar. Insônia, desperta às 3 horas e perde o sono. Nervosa, se irrita por qualquer coisa.

É muito insegura com relação ao marido. Depois que se casou começou a ter problemas, atualmente estão para se separar. Tem um sentimento de culpa muito grande porque não é casada; ele tem outra família, 2 filhos nessa primeira relação, só foi saber disso um ano após estarem juntos. Seus familiares não sabem, não tem coragem de falar sobre isso com as pessoas conhecidas, podem pensar que tirou ele da esposa, que ela separou o casal. Se tem um casal de amigos e falar isso, acha que a mulher pode ficar com medo que tome o marido dela. Sente-se mal, não vê saída.

É uma pessoa isolada, sempre foi, escolhe grupos fechados. Sente que as pessoas não conseguem se aproximar. Em criança tinha complexo de ser feia, nasceu loura e a família toda é morena, o pai dizia que não era filha dele. Sentia que ele não gostava dela. Dormia toda coberta, tinha sonhos horríveis, com monstros, não gostava do escuro e não ficava sozinha na hora de dormir. Sensível se uma pessoa não lhe trata bem, com grosseria, reage chorando. Ainda hoje não consegue dormir sozinha, tem medo. Medo de pessoas que morreram, medo da religião, medo de rezar.

Seu filho de 5 meses nasceu com anemia, ficou muito nervosa, ficou com medo de perdê-lo. Ligou as trompas quando ele nasceu, sentiu que a doença do seu filho foi um castigo de Deus, mesmo sabendo que contou com o apoio de

todos, as famílias e o marido, para fazer o que fez. Com o marido vive mal, brigam, ele é agressivo, ela chora mas não contesta, briga porque fica angustiada quando falta alimentação em casa, o marido ganha pouco.

Ausência de sintomas gerais e exame físico da paciente sem anormalidades.

Repertorização: Sensibilidade às rudezas

Medo de ir dormir

Calc. C. Nat. M. Nux V.

Análise:

É uma pessoa carente, que tinha o complexo de ser feia em criança, ao mesmo tempo isolada, fechada em si mesma. A sensação de culpa por ter ligado as trompas e o castigo vivenciado pelos medos estão bem evidentes.

Prescrição: Calcarea Carbônica 10M

Observação prognóstica: paciente funcional, melhora sem agravação.

Retorno:

10.10.85. Melhorou muito com aquele remédio, o intestino regularizou, as hemorróidas desapareceram.

O sono ficou normal, até hoje dorme bem.

Passou a se relacionar melhor com o marido, estão juntos e não pensam mais em se separar.

Já tinha acabado esse negócio de medo, mas nesses dois últimos meses voltou um pânico, essa tragédia que ocorreu no México, sente medo quando está ventando. Outro dia no ônibus teve uma discussão entre o motorista e um passageiro. Achou que o motorista pegou uma arma, mas eles nem estavam com revólver, e de um pulo sobre a roleta em pânico.

Há poucos dias estava no trabalho e o céu escureceu, parecia que ia chover, saiu desesperada e foi apanhar seus filhos no colégio, tinha sensação que o mundo ia acabar, olhava para as pessoas e era com se todas elas estivessem em pânico, mas era só ela que estava.

Está imaginando coisas como imaginava na infância, quando tinha sonhos e achava que alguém ia arrombar a porta, tinha sonhos com pessoas mortas. Agora já aceita a outra vida, faz uma prece e dorme tranquilamente. Mas esses medos tinham passado, apesar disso está mais alegre com a vida mais sociável.

Prescrição: Calcarea Carbônica 11M.

Vemos um caso que após um ano e sete meses de melhora com uma dose do medicamento, a paciente volta a piorar e com sintomas profundos da imaginação que confirmam esse mesmo medicamento.

É interessante assinalar que a paciente tem consciência de que não tinha arma na briga do ônibus e que andando pelas ruas sabia que o mundo não ia acabar, mas isso é a enfermidade, um impulso incontrollável de desequilíbrio, a realidade passa a ser percebida através de uma energia vital fora de foco.

Erasto Luiz de Souza